

Куцик П. О.

*д.е.н., професор,
ректор,*

Львівський торговельно-економічний університет

<https://orcid.org/0000-0001-5795-9704>

Бойко Р. В.

к.е.н., доцент,

*доцент кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування,
Львівський торговельно-економічний університет*

<https://orcid.org/0000-0002-4044-0217>

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ

JEL Classification: H35, J32

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. У статті досліджується проблематика формування і реалізації регіональної інвестиційної політики. Вказується на те, що Україна перебуває в середовищі повномасштабної війни, яка призвела до дестабілізації соціально-економічної ситуації в країні, обумовила істотні воєнні ризики, відповідно, в разі скоротила внутрішню інвестиційну активність та призвела до обмеження зовнішнього, особливо прямого іноземного, інвестування. Львівська область, хоча й відноситься до тилкових регіонів, однак її економіка заштовхнулася в повній мірі з аналогічними викликами і загрозами. Доведено, що в системі регіональної політики формування якісного та безпечного інвестиційного середовища провідне місце обіймає її інституціональне забезпечення. Відтак, метою публікації визначено узагальнення методико-прикладних засад формування інституціонального забезпечення регіональної інвестиційної політики в умовах воєнної економіки. Аргументовано, що дослідження інституціональної архітектури інвестиційної політики регіону передбачає аналіз формування та розвитку окремих її компонент. Серед них не лише класична система за типом «інституції (суб'єкти регулювання, інші учасники) – формальні інститути (норми, правила, закони, обмеження) – неформальні інститути (норми поведінки, звичаї, неформальні домовленості)», а й інші конкретні детермінанти, враховуючи регіональну специфіку проблеми. Визначено та представлено систему інституційно-організаційного забезпечення формування та реалізації інвестиційної політики Львівської області. Вказано на провідні завдання, які має реалізувати система інституціонального забезпечення регіональної інвестиційної політики, а саме – розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, кластерів, індустриальних парків, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу у регіоні, підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону, наближення системи підготовки кадрів відповідно до потреб регіональної економіки, підвищення ефективності та підзвітності публічного інвестування.

Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, регіональна політика, інвестиції, інвестиційна політика, інвестиційне середовище, інституціональне забезпечення, війна, ризики, загрози.

Annotation. The article examines the issues of formation and implementation of regional investment policy. It is indicated that Ukraine is in the midst of a full-scale war, which has led to the destabilization of the socio-economic situation in the country, caused significant war risks, accordingly, reduced domestic investment activity several times and led to the limitation of external, especially direct foreign, investment. The Lviv region, although it belongs to the rear regions, but its economy has faced similar challenges and threats to the full extent. It has been proven that in the regional policy system of forming a high-quality and safe investment environment, the leading place is occupied by its institutional support. Therefore, the purpose of the publication is to generalize the methodological and applied principles of the formation of institutional support for the regional investment policy in the conditions of the military economy. It is argued that the study of the institutional architecture of the region's investment policy involves the analysis of the formation and development of its individual components. Among them, not only the classic system of the type "institutions (regulators, other participants) - formal institutions (norms, rules, laws, restrictions) - informal institutions (norms of behavior, customs, informal agreements)", but also other specific determinants, taking into account the regional specificity of the problem. The system of institutional and organizational support for the formation and implementation of the investment policy of the Lviv region is defined and presented. The leading tasks to be implemented by the system of institutional support of the regional investment policy are indicated, namely, the development of the infrastructure supporting entrepreneurship, clusters, and industrial parks, promoting the development of small and medium-sized businesses in the region, increasing the investment attractiveness and international promotion of the region, bringing the personnel training system closer to the needs of the regional economy, increasing the efficiency and accountability of public investment.

Keywords: region, regional development, regional policy, investment, investment policy, investment environment, institutional support, war, risks, threats.

Вступ

Базовими складовими інвестиційної привабливості Львівської області в контексті сучасних безпекових викликів є *фінансово-інвестиційний потенціал* регіону як сукупність позитивних ефектів та можливостей інвестиційного середовища, а також *інвестиційний ризик*, в основі якого – негативні чинники та умови, що стають тригерами змін фінансово-інвестиційного клімату і відповідного іміджу регіону. Так, внаслідок війни Україна визнана країною з надвисоким інвестиційним ризиком, що, безумовно, впливає на її привабливість для іноземного інвестора, а також стримує інвестиційну активність в регіонах. Якщо у перший рік російсько-української війни рівень інвестиційного ризику в країні становив 8,57 % (*Country risk premium*, 2015 рік), то вже у 2024 році цей показник суттєво погіршився і зріс до позначки 14,66 %. При цьому важливою детермінантою рівня інвестиційного ризику, якості інвестиційного середовища, рівня ділової активності і темпів економічного зростання регіонів України виступає інституціональне забезпечення регіональної інвестиційної політики.

Концепційні, а також теоретико-методичні й прикладні положення регіональної інвестиційної політики викладені в результатах досліджень таких науковців, як Васильців Т. Г., Бойко Р. В., Залунін В. Ф., Ковтун Н., Криклива М. О., Лупак Р. Л., Мороз О. С., Нестерова С. В., Різник Д. В., Стецюк П. А., Чумаченко М. Г., Шупа Л. та ін.

Разом зі тим, специфіка складного середовища повномасштабної війни обумовлює потребу в обґрунтуванні принципово нових рішень в системі регіональної політики відносно покращення

інвестиційного середовища та забезпечення збільшення обсягів і більш ефективного використання інвестиційних ресурсів.

Метою статті є узагальнення методико-прикладних засад формування інституціонального забезпечення регіональної інвестиційної політики в умовах воєнної економіки.

Результати

Дослідження *інституціональної архітектури інвестиційної політики* Львівської області передбачає аналіз формування та розвитку окремих її компонент. Серед них не лише класична система за типом «*інституції*» (суб'єкти регулювання, інші учасники) – *формальні інститути* (норми, правила, закони, обмеження) – *неформальні інститути* (норми поведінки, звичаї, неформальні домовленості)», а й інші конкретні детермінанти, враховуючи регіональну специфіку проблеми, а саме:

(1) якість інституційно-організаційного середовища (як формальних інститутів, що визначають рівень фінансової спроможності органів місцевого самоврядування та їхню самодостатність у взаємодії з наявними та потенційними інвесторами, так і неформальних, які впливають на якість соціального капіталу та визначають схильність місцевого населення до опортуністичної поведінки);

(2) відкритість місцевої влади до співпраці з бізнесом та інвесторами, наявність якісних стратегічних і програмних документів щодо розвитку території, належним чином опрацьованих інвестиційних пропозицій тощо;

(3) інвестиційний імідж (як критерій привабливості) регіону, який, у свою чергу, формується під впливом якості його людського та соціального капіталу, рівня розвитку виробничої, транспортно-логістичної, інформаційної, маркетингової, соціальної та інноваційної інфраструктури, особливостей географічного та просторового розташування;

(4) розвиток фінансово-інвестиційної інфраструктури регіону.

(5) розробка та ефективність виконання цільових програм інвестиційного розвитку регіону, до співфінансування яких можуть долучатися й держава, і міжнародні інституції.

Інституційно-організаційний аспект формування інвестиційного середовища Львівського регіону охоплює цілу систему діючих формальних установ та організацій, відповідальних за нормативно-правовий, фінансово-економічний, організаційний, технічний та інформаційний супровід учасників інвестиційної діяльності на регіональному рівні. Згадані інституції можуть бути представниками державного управління, місцевого самоврядування, належати до сфери громадськості або функціонувати на правах державно-приватного чи іншого публічно-приватного партнерства.

Система інституційно-організаційного забезпечення інвестиційної діяльності регіону формується найперше на:

загальнодержавному або центральному рівні (Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, профільні органи – Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації України, Державне агентство екологічних інвестицій України, а також спеціально уповноважені органи влади центрального рівня (зокрема Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України та підзвітним Верховній Раді України; Український фонд стартапів, переданий з 2023 р. до сфери управління Міністерства цифрової трансформації України; новостворена при Кабінеті Міністрів України Стратегічна інвестиційна рада), інші державні інституції (урядовий Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest));

регіональному рівні (Львівська обласна військова адміністрація (ЛОВА), Львівська обласна рада (ЛОР), Агенція регіонального розвитку Львівської області як неприбуткова установа, утворена задля ефективної імплементації державної регіональної (у тому числі – інвестиційної) політики в Львівському регіоні, засновниками якої є ЛОВА і ЛОР, відділ інвестиційної політики при ЛОВА, а

також представницькі органи влади нижчого рівня (районні ради; представництва об'єднаних територіальних громад у Львівській області);

локальному (місцевому) рівні (державні органи влади місцевого значення, зокрема сільські, селищні, міські ради, районні в містах державні адміністрації).

Окремою категорією варто виділити *інституційних партнерів* у Львівській області, до яких належать консультативно-дорадчі органи і центри розвитку (наприклад, служба супроводу інвестора при ЛОВА), науково-дослідні установи (зокрема Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього НАН України як провідна наукова установа у Західному регіоні з проблем регіональної політики), громадські організації, приватні структури (як от D3 Venture Capital – фонд, що інвестує в українські оборонні стартапи) і міжнародні партнери, що сприяють реалізації регіональної інвестиційної політики.

Рис. 1. Система інституційно-організаційного забезпечення формування та реалізації інвестиційної політики Львівської області (розроблено автором)

Міжнародні організації-донори відіграють сьогодні вкрай важливу роль у фінансуванні розвитку Львівського регіону, особливо в умовах зниження інвестиційної активності бізнесу через війну. Серед найбільших міжнародних партнерів, які підтримують регіон, – Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський Інвестиційний Банк та державний банк Уряду Федеративної Республіки Німеччини (KfW). Ці інституції надають кредити під вигідні умови для розвитку інфраструктури, підвищення добробуту населення і стимулювання зростання економіки. Зазвичай, кредитні кошти надходять на загальні цілі з відновлення української економіки, а вже органи центрального і регіонального рівня визначають їх цільове призначення.

Попри перспективність інвестицій в економіку Львівської області, ризики, зумовлені російським вторгненням, продовжують знижувати привабливість регіону і закріплюють за ним статус нестабільної території. Вплив на цю ситуацію в умовах гострої фази війни видається вкрай проблематичним, тому варто звернути особливу увагу на інституційну спроможність Львівської області щодо зміцнення інвестиційного середовища та розширення джерел залучення інвестицій в економіку і відбудову регіону. Передусім слід визнати, що велика кількість інституцій на різних рівнях управління, а також інституційних партнерів (внутрішніх і зовнішніх), які сприяють розвитку інвестиційного потенціалу регіону, взаємодіють неузгоджено. З'ясовано, що ключові проблеми у цьому напрямі стосуються:

- пасивності органів державної влади (зокрема, місцевого рівня) у реалізації політики зміцнення інвестиційного потенціалу Львівської області (недостатня включеність у процес);
- недосконалості профільної законодавчої бази та її невідповідності міжнародним, зокрема європейським, вимогам і стандартам;
- декларативності та фрагментарності регіональних стратегій (програм) інвестиційного розвитку, недостатності їх на локальному рівні.

Отже, існує потреба у консолідованій інституціональній підтримці регіональної інвестиційної політики, фокусуванні на заходах «на місцях», узгодженому супроводі українських та іноземних інвесторів на всіх етапах інвестиційної діяльності.

Нормативно-правова і програмно-стратегічна база (не менш важлива складова інституціонального забезпечення) вдосконалення інвестиційного середовища та пошуку джерел залучення інвестицій в економіку Львівської області та її територіальних громад складається із низки комплексних і спеціальних документів, таких як: розпорядчі документи обласної військової адміністрації та обласної ради щодо залучення інвестицій та розвитку регіону, регіональна стратегія розвитку, інвестиційний паспорт регіону, опис інвестиційних об'єктів (пропозиції слабоосвоєних незабудованих земельних ділянок типу *greenfields* для створення індустріальних парків на території області, перелік об'єктів незавершеного будівництва, що можуть бути задіяні під виробничі приміщення, або ж ділянки, на яких раніше розташовувалися промислові підприємства типу *brownfields*), інформація про інвестиційні проекти регіону, програми і стратегії розвитку громад, новоприйнята Програма сприяння залученню інвестицій до Львівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки тощо.

При цьому відповідна нормативно-правова і програмно-стратегічна база регіону розроблена із врахуванням Законів України «Про засади державної регіональної політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про інвестиційну діяльність», «Про державно-приватне партнерство», «Про концесію», «Про інноваційну діяльність в Україні», «Про режим іноземного інвестування», «Про індустріальні парки», «Про транскордонне співробітництво», «Про захист іноземних інвестицій в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (№ 252 від 11.03.2022 р.), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (сьогодні Міністерство розвитку громад та територій

України) «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», а також Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки, Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями на 2024-2028 роки.

Базовим документом, що детермінує напрями розвитку регіону в умовах війни є оновлена *Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років* та відповідний план її виконання. У Стратегії чільне місце відводиться питанням зміцнення інвестиційного середовища Львівщини. Так, у контексті реалізації стратегічної цілі 1 «Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації» виокремлюється оперативна ціль 1.2 «Інвестиційна привабливість», в межах якої заплановано наступні завдання:

- Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, кластерів, індустріальних парків.
- Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу у регіоні.
- Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону.
- Наближення системи підготовки кадрів відповідно до потреб регіональної економіки.
- Підвищення ефективності та підзвітності публічного інвестування [*].

«Вузьким місцем» досліджуваної *Стратегії* залишається відсутність чітких намірів щодо поліпшення стану та відновлення економіки Львівської області шляхом посилення *прикордонного руху, нарощування туристичного потоку та збільшення інвестиційної привабливості гірських територій*. Розвиток гірських територій є одвічною проблемою регіону, яка пов'язана зі слабкою діловою активністю й низькою привабливістю цих територій для внутрішнього і зовнішнього інвестора, недостатніми умовами для ведення сільського господарства та розвитку сільських поселень, відсутністю перспектив працевлаштування і відтоком молоді до міст, нерозвиненістю дорожньо-транспортної мережі, екологічними проблемами (вирубка лісів, небезпека природних лих тощо). Саме тому регіональною Стратегією має бути передбачено здійснення заходів із посилення конкурентоспроможності економіки гірських регіонів, переходу до моделі інтенсивного розвитку на засадах активної інвестиційної підтримки. Ще одним вирішенням цієї проблеми може стати збільшення фінансування великих державних інвестиційних проектів у Львівській області задля зміцнення економічної безпеки регіону як в період великої війни, так і в часи повоєнної відбудови.

Усунення вказаних недоліків слід вважати одними з головних завдань модернізації і покращення регіональної інвестиційної політики в Україні.

Висновки

Для швидшого післявоєнного відновлення економіки та зміцнення економічної (зокрема інвестиційної) безпеки держави мають сформуватись стійкі регіональні полюси зростання, яким, зокрема, може стати Львівська область. Для реалізації такої ідеї необхідна низка базових умов: економічна безпека регіону, сприятливе інституціональне забезпечення, дерегуляція та спрощені адміністративні процедури, розвинута інфраструктура і транспортні мережі, кваліфікована робоча сила. Наявність цих передумов дасть можливість сформувати сприятливу економічну, організаційно-інституціональну та іміджеву базу для розвитку інвестиційного середовища Львівщини, що впливає на темпи економічного зростання та визначає потенціал повоєнного відновлення регіону. У цьому контексті Львівська область має шанси стати «локомотивом» євроінтеграційного процесу шляхом швидкої відбудови і конвергенції різних складових економічної системи з відповідними європейськими компонентами.

Загалом, удосконалення інституціонального забезпечення інвестиційного розвитку Львівської області передбачає постійну адаптацію до змін нестабільного зовнішнього середовища, безпекових

* Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 рр. URL: <https://drive.google.com/file/d/1UrDHGh5KA9uZl1-QSwiLjywuMWUR3U08/view>

викликів і екзистенційних загроз сьогодення, а успішна імплементація запропонованих заходів на загальнодержавному, регіональному і локальному рівнях (трирівнева декомпозиція) сприятиме посиленню інституціональної спроможності, стійкості та синергії.

Перспективи подальших досліджень у цій сфері стосуються аналізування взаємозв'язків і взаємовпливів між структурними змінами й інституційними реформами та посиленням різних функціонально-структурних складових і компонент регіональної інвестиційної політики в умовах війни.

Список використаних джерел

1. Бойко Р. В. Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04/ Львів, 2005. 19 с.
2. Залунін В. Ф., Левчинський Д. Л. Теоретичні і методичні основи управління інвестиційним процесом у будівництві. *Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка*. 2013. Вип. 3(40). С. 31–35.
3. Ковтун Н. Теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: співвідношення основних понять та категорій. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка*. 2008. № 101. С. 25-29.
4. Криклива М. О. Методи оцінки ефективності інвестицій в сучасних умовах ведення бізнесу. *Молодий вчений*. 2019. № 1 (65). С. 216-218.
5. Мороз О. С. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах економічної кризи 2020 року. *Економічний простір*. 2020. № 154. С. 46-50.
6. Нестерова С. В. Методи оцінки ефективності інвестицій: сутність та характеристики. *Економіка і суспільство*. 2018. № 19. С. 1105-1110.
7. Різник Д. В. Інвестиційна діяльність в Україні після повномасштабного вторгнення в Україну. *Економіка та суспільство*. 2023. № 48. С. 2524-2572.
8. Стецюк П. А., Корсаков Д. О. Методичні особливості аналізу альтернативних інвестиційних проєктів. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2019. № 4 (30). С. 14-21.
9. Уразалієв Р. М., Васильців Т. Г. Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки підприємства. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2011. Вип. 21 (2). С. 153-158.
10. Хопчан В. М. Проблема методології аналізу інвестиційних рішень та визначення критеріїв ефективності інвестицій. *Ефективна економіка*. 2017. № 12. URL : <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6002>.
11. Boiko R., Martsenyuk R., Protsykevych A. Assessment of the investment environment of the region and policy instruments for the implementation of its investment potential in wartime. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2024. № 10, 5. P. 390.
12. Dmytryk O., Vasyltsiv T., Mulska O., Lupak R., Kunytska-Iliash M., Dubyna M. Financial and economic security and development of priority sectors of the national economy Ukraine: casual nexus empirical. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 2024. № 4(57). P. 301-316.
13. Lupak R., Mizyuk B., Zaychenko V., Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T. Migration processes and socio-economic development: interactions and regulatory policy. *Agricultural and Resource Economics*. 2022. № 8(1). P. 70–88.
14. Rushchyshyn N., Mulska O., Nikolchuk Yu., Rushchyshyn M., Vasyltsiv T. The impact of banking sector development on economic growth: Comparative analysis of Ukraine and some EU countries. *Investment Management and Financial Innovations*. 2021. № 18(2). P. 193-208.

15. Shtets T., Lupak R., Vasylytsiv T. General aspects of state policy for the digital transformation of the national economy. International Independent Scientific Journal. 2020. Вип. 20-2. С. 14-19.
16. Vasylytsiv T. H., Lupak R. L. Strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 1. С. 52-60.